

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Franco, D. M. (2022). Expectations, economic uncertainty, and sentiment. *Revista de Administração Contemporânea*, 26(5), e210029. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022210029.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Franco, D. M., & Oliveira Filho, B. G. (2022). Peer review report for: Expectations, economic uncertainty, and sentiment. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6399108>

REVIEWERS:

- Bolivar Godinho de Oliveira Filho (Universidade Federal de São Paulo, Brazil)
And three anonymous reviewers.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Bolivar Godinho de Oliveira Filho

Date review returned: February 17, 2021

Recommendation: Major revision

Comments to the authors

O artigo investiga o impacto da incerteza econômica na estrutura informacional do sentimento. O método utilizado foi de realizar testes de não causalidade linear paramétrico de Granger e não linear não paramétrico de Dicks e Panchenko.

O conceito de sentimento não fica muito claro no artigo, na introdução os autores mencionam: “Medidas de sentimento do consumidor são construídas para refletir a percepção dos agentes econômicos sobre a situação presente e futura da economia”. No final da página 2 o sentimento é utilizado como sinônimo de animal spirits e na página 8 como confiança dos agentes econômicos.

Na página 6 os autores afirmam os resultados obtidos podem ampliar o conjunto de informação para a tomada de decisão dos

agentes econômicos. Entretanto, não exemplificam como os agentes econômicos podem aplicar os conhecimentos desenvolvidos no artigo. Sugiro demonstrar a importância dos resultados para um conjunto mais amplo de leitores.

Pontos Fortes do trabalho:

Revisão da literatura

Pontos Fracos:

Texto cansativo

Foco na descrição dos testes estatísticos

Pouca atenção à aplicabilidade

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: No

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: No

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Not applicable

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).: None

Rating:

Interest: 3. Average

Quality: 2. Good

Originality: 2. Good

Overall: 2. Good

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 3 report

Reviewer 3 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 4 report

Reviewer 4 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses

1) EDITOR: Explicitar o interesse do tópico abordado para a área de “nudging and choice architecture”. Portanto, é necessária a explicitação da contribuição para a literatura, na área de “nudging and choice architecture”. É preciso também trabalhar e melhorar as implicações práticas do trabalho.

R.:Essa recomendação foi atendida, conforme contemplou a reestruturação da introdução e das “considerações finais”. Foi aprofundada a literatura para melhor fundamentar a interpretação dos dados e utilidade prática dos achados.

2) EDITOR. A relevância da utilização dos modelos VAR e GARCH precisa de ser devidamente fundamentada (em termos teóricos) e demonstrada (em termos empíricos). Além disso as equações dos dois modelos têm que constar do texto.

R.: Essa recomendação foi atendida, entretanto, destaco que, a bem da simplicidade e obediência aos limites de palavras, por se tratar de uma metodologia, digamos, “coadjuvante”, maiores detalhes serão alocados para apêndice on-line a ser disponibilizado sob solicitação.

3) EDITOR. É necessário incluir informação detalhada sobre as séries de incerteza e sentimento utilizadas e sua evolução ao longo do tempo.

Essa recomendação foi atendida, conforme pode ser observado no início de cada subseção dos “resultados”, onde as séries foram plotadas e comentadas naquilo essencial. Além disso foram reportados os testes de raiz unitária.

4) EDITOR. Os resultados da aplicação dos modelos VAR e GARCH devem ser apresentados e devidamente discutidos.

R.: Essa recomendação foi atendida, conforme alterações na seção “metodologia”. Destaco que estes modelos foram utilizados para filtrar os dados para a reaplicação dos testes de causalidade não linear, agora explicitados em subseção própria (Subseção 3.4).

5) REVISOR 1. Exemplificar como os agentes econômicos podem aplicar os conhecimentos desenvolvidos no artigo.

R.:Essa recomendação foi atendida, como consta na ”introdução” e nas “considerações finais”.

6) REVISOR 1. Tornar claro o conceito de sentimento.

R.: As definições e formas de mensuração foram descritas tanto na introdução como na revisão da literatura. De fato, é uma definição fundamental e instrumental, inclusive para a escolha da metodologia. Na metodologia, o sentimento, compreendida como uma distribuição, irá “guiar” toda a análise posterior.

7) REVISOR 1. O problema deve ser significativo e exposto de forma concisa.

R.: O problema está posto de forma concisa no início da introdução. Sua significância foi trabalhada ao longo da introdução.

8) REVISOR 1. Melhorar a escrita científica.

R.: Essa recomendação foi atendida, buscou-se um texto rigoroso e dentro dos cânones da escrita acadêmica.

The authors' responses to the comments of Reviewers 2, 3 and 4 for this round were omitted from this report, since the reviewers did not authorize the disclosure of their reports.

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer: Bolivar Godinho de Oliveira Filho

Date review returned: July 11, 2021

Recommendation: Accept

Comments to the authors

(There are no comments.)

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).: None

Rating:

Interest: 1. Excellent

Quality: 1. Excellent

Originality: 1. Excellent

Overall: 1. Excellent

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 3 report

Reviewer 3 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses

De antemão, agradeço todo o esforço e atenção despendidos pelos revisores e editor.

Buscando atender a orientação anteriormente feita pelo editor no sentido de explicitar-se o interesse do tópico abordado para a área de "nudging and choice architecture", foi inserido conteúdo na seção "Considerações Finais".

As evidencias encontradas no artigo submetido, bem como a devida fundamentação teórica, articula-se com a temática "nudging and choice architecture" principalmente pela previsão teórica e evidências encontradas para relação entre incerteza e o desengatilhamento de heurística e vieses. Essa relação explica a existência de erros nas expectativas e decisões e, portanto, define o termo "noise".

Essencialmente, noise consiste numa tendencia à irracionalidade do comportamento humano investigado principalmente, e de forma profunda através de experimentos, por Kahneman e Tversky, desde a década de 1970. Outra explicação alternativa para irracionalidade, amplamente aceita, consiste na falta de atenção diante da informação, em si, um viés cognitivo. Dessa forma, uma informação ou sinal que possa tornar os tomadores de decisão mais atentos quanto à importância e maior valor do esforço por obter informação (ou serem mais criteriosos) consiste em nudge.

De fato, essa articulação não estava explícita. De forma que resta agradecer às intervenções atentas e precisas do editor para aperfeiçoamento do trabalho.

Foi, ainda, explicitado aplicações práticas dos resultados obtidos. De forma sumária, sugere-se que medidas para incerteza ex-ante, assim como medidas para sentimento ou para noise, eventualmente construídas, servem como preditores com potencial de ganho em

precisão dos modelos de previsão; como variáveis de controle, pois está previsto na literatura sobre nudges que sua eficácia aumenta quando há falhas na racionalidade e, por fim, de uma forma geral, as referidas variáveis em si, sinalizam o momento de maior valor da informação, sendo racional um maior esforço na obtenção de informação em qualquer contexto, quer seja, decisões de consumo, investimento, gestão de capitais ou mesmo implementação e controle de políticas públicas.

In advance, I appreciate all the effort and attention paid by the reviewers and editor.

Seeking to comply with the orientation previously made by the editor in order to clarify the interest of the topic addressed in the area of “nudging and choice architecture”, content was inserted in the “Final Considerations” section.

The evidence found in the submitted article, as well as the proper theoretical foundation, is linked to the theme “nudging and choice architecture” mainly due to the theoretical prediction and evidence found for the relationship between uncertainty and the triggering of heuristics and biases. This relationship explains the existence of errors in expectations and decisions and, therefore, defines the term “noise”.

Essentially, noise consists of a tendency towards the irrationality of human behavior investigated mainly, and in depth through experiments, by Kahneman and Tversky, since the 1970s. Another widely accepted alternative explanation for irrationality is the lack of attention to information, itself, a cognitive bias. Thus, an information or signal that can make decision makers more aware of the importance and greater value of the effort to obtain information (or being more judicious) consists of nudge.

In fact, this articulation was not explicit. So that remains to be thanked for the attentive and precise interventions of the editor to improve the work.

Practical applications of the results obtained were also explained. In summary, it is suggested that measures for ex-ante uncertainty, as well as measures for sentiment or noise, eventually constructed, serve as predictors with potential gain in precision of the forecasting models; as control variables, as it is predicted in the literature on nudges that their effectiveness increases when there are failures in rationality and, finally, in general, these variables themselves signal the moment of greatest information value, being rational a greater effort to obtain information in any context, whether consumption decisions, investment, capital management or even implementation and control of public policies.